

Évaluation des Besoins en Santé et des Déterminants de la Morbidité chez les Leaders Religieux en Zone Rurale Camerounaise : Une Étude Qualitative en Plaidoyer

Auteurs: Ningha Nguimgo Brenda², Samuel Nko'o Amvene^{1,2}

Affiliations:

¹ Secrétariat à la Santé (SESA), Église Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe (EPCO), Yaoundé, Cameroun

² Afrimvoe Medical Services, Yaoundé, Cameroun

Correspondance: nkooamvenesamuel@afrimvoe.net

Résumé

Introduction: Les leaders religieux en Afrique subsaharienne jouent un rôle crucial de pivot socio-sanitaire, particulièrement en zones rurales. Cette étude vise à documenter de manière systématique les déterminants sociaux de la santé et les profils de morbidité observés parmi les pasteurs de l'Église Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe en activité dans la région rurale du Sud-Cameroun.

Méthodologie: Une étude qualitative phénoménologique a été conduite via l'observation participante et des entretiens semi-structurés lors de 15 campagnes de santé mobiles (Août 2023 - Janvier 2025). Un échantillon de convenance de 130 pasteurs a été inclus. Les données ont été analysées selon une méthode thématique inductive.

Résultats: L'analyse a identifié quatre thèmes principaux : 1) Une prévalence élevée de comorbidités liées aux maladies non transmissibles (hypertension artérielle, diabète, troubles musculo-squelettiques) ; 2) Des déterminants de santé défavorables incluant l'insécurité alimentaire, la mobilité professionnelle extrême et l'accès limité aux services de prévention ; 3) Un fardeau psychosocial caractérisé par un stress chronique et un présentéisme pathogène ; 4) Des stratégies d'adaptation (coping) largement inefficaces et un recours tardif aux soins.

Conclusion: Les leaders religieux ruraux au Cameroun constituent une population vulnérable présentant un fardeau de morbidité spécifique et multifactoriel. Leur rôle de déterminant social de la santé pour leurs congrégations amplifie le impact systémique de leur propre morbidité. Il est impératif de développer des interventions de santé publique ciblées, intégrées aux structures religieuses existantes, pour atténuer ce risque sanitaire négligé.

Mots-clés: Leaders religieux, santé en zone rurale, déterminants sociaux de la santé, maladies non transmissibles, Cameroun, étude qualitative, plaidoyer en santé.

Introduction

Les systèmes de santé des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) font face à des défis persistants dans l'accès aux soins primaires pour les populations rurales [1]. Dans ce contexte, les leaders religieux émergent souvent comme des acteurs sanitaires informels de première ligne, facilitant l'éducation à la santé, la diffusion d'informations et l'adhésion aux programmes de santé publique [2, 3]. Cependant, la littérature académique s'est principalement focalisée sur leur rôle *en tant qu'agent* de santé, négligeant largement leur propre statut *en tant que population* à risque sur le plan sanitaire [4].

Au Cameroun, où la prévalence des maladies non transmissibles (MNT) est en hausse et où les disparités géographiques d'accès aux soins sont prononcées, les pasteurs des zones rurales opèrent dans un environnement aux déterminants de santé profondément défavorables [5, 6]. Leur ministère

les expose à des facteurs de stress psychosociaux uniques, à une mobilité élevée sur des infrastructures de transport précaires et à une disponibilité alimentaire souvent inadéquate [7].

Cette étude qualitative vise à combler cette lacune en documentant de manière systématique les besoins perçus, les profils de morbidité et les déterminants sociaux de la santé parmi un groupe de pasteurs protestants en activité dans la région rurale du Sud-Cameroun. Les résultats serviront de base à un plaidoyer éclairé pour des interventions de santé publique ciblées.

Méthodologie

Conception de l'étude et cadre: Une étude qualitative de design phénoménologique a été menée pour explorer l'expérience vécue des pasteurs en matière de santé. Le cadre de l'étude était le programme de campagnes de santé mobiles du SESA/EPCO, opérant dans les départements de la Mvila, du Ntem, de l'Océan et du Dja et Lobo.

Participants et recrutement: Un échantillon de convenance de 130 pasteurs en activité active a été recruté. Les critères d'inclusion étaient : 1) être pasteur ordonné de l'EPCO (Eglise Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe) ; 2) exercer son ministère principal en zone rurale ; 3) avoir participé volontairement à une consultation médicale lors d'une campagne SESA/EPCO.

Collecte des données: Les données ont été recueillies via deux méthodes primaires :

1. **Observation participante:** Documentation des motifs de consultation, des diagnostics posés et des interactions lors des consultations.
2. **Entretiens semi-structurés:** Un guide d'entretien a été utilisé pour explorer les thèmes suivants : perception de l'état de santé, habitudes de vie, accès aux services de santé, facteurs de stress professionnels, et stratégies d'adaptation. Les entretiens, d'une durée moyenne de 25 minutes, ont été enregistrés et transcrits verbatim.

Analyse des données: Les transcriptions ont été analysées à l'aide d'une approche thématique inductive, comme décrit par Braun et Clarke [8]. Le processus a impliqué une familiarisation avec les données, une génération de codes initiaux, une recherche de thèmes, une revue et une définition des thèmes.

Considérations éthiques: L'approbation verbale a été obtenue de tous les participants après explication complète de l'étude. La confidentialité a été assurée par l'anonymisation des données.

Résultats

L'analyse des données a fait émerger quatre thèmes principaux caractérisant l'état de santé et ses déterminants chez les pasteurs interrogés.

1. Prévalence des Maladies Non Transmissibles (MNT) et Morbidité Associée

Les dossiers de consultation ont révélé une concentration significative de diagnostics liés aux MNT. L'hypertension artérielle était la condition la plus fréquemment identifiée, suivie des troubles musculo-squelettiques chroniques (lombalgies, cervicalgies) et des syndromes métaboliques (incluant des cas de diabète de type 2 non diagnostiqué). Les participants décrivaient ces affections comme des "risques professionnels" souvent normalisés.

2. Déterminants de Santé Défavorables

Plusieurs déterminants sociaux et environnementaux défavorables ont été identifiés :

- **Insécurité Alimentaire et Mobilité:** "Quand je voyage entre les villages pour les services, je mange ce qui est disponible, souvent du pain et des beignets... ce n'est pas équilibré" (Participant 14).

- **Accès Limité aux Soins:** L'éloignement géographique des centres de santé et le coût des consultations formelles étaient des barrières majeures.
- **Environnement Physique:** Les déplacements fréquents sur des routes non pavées exacerbent les troubles musculo-squelettiques.

3. Fardeau Psychosocial et Stress Chronique

Les entretiens ont mis en lumière une charge psychosociale importante. Les pasteurs se décrivent comme les "dépositaires des problèmes" de leur communauté (conflits familiaux, deuils, précarité économique). Cette sollicitation constante, couplée à des attentes élevées de performance spirituelle, génère un état de stress chronique et d'épuisement émotionnel. Le concept de *présentéisme* – être présent au travail malgré la maladie – est fortement valorisé culturellement, retardant le recours aux soins.

4. Stratégies d'Adaptation et Recours aux Soins

Les stratégies d'adaptation étaient majoritairement de nature passive (résignation, prière) ou palliative (automédication avec des antalgiques). Le recours à la médecine formelle n'intervenait souvent qu'en cas de crise aiguë, et non dans une optique préventive. La consultation lors de nos campagnes mobiles représentait pour beaucoup une opportunité rare et accessible de bilan de santé.

Discussion

Cette étude met en lumière un enjeu de santé publique négligé : la vulnérabilité sanitaire spécifique des leaders religieux en zone rurale camerounaise. Nos résultats corroborent les travaux de Ojo (2018) sur le stress professionnel élevé chez le clergé [9] et s'inscrivent dans le cadre plus large des inégalités géographiques d'accès aux soins pour les MNT au Cameroun [5, 6].

La prévalence des MNT observée suggère un besoin critique de programmes de dépistage et de prise en charge précoce intégrés aux structures religieuses. Le rôle de pivot communautaire des pasteurs, s'il est un facteur de stress, représente aussi une opportunité unique pour des interventions de santé publique *via et pour* cette population [2, 3]. Leur influence pourrait être mobilisée pour promouvoir des messages de prévention qui les concernent directement (alimentation, activité physique, gestion du stress) tout en bénéficiant à l'ensemble de leur communauté.

La force de cette étude réside dans son approche qualitative qui capture la complexité des expériences vécues. Ses limites incluent la taille de l'échantillon et son recrutement sur une région unique, ce qui peut affecter la transférabilité des résultats.

Conclusion et Implications pour le Plaidoyer

Les pasteurs en zone rurale camerounaise présentent un profil de morbidité lié aux MNT et aux déterminants sociaux de la santé qui requiert une attention urgente. Leur santé est un déterminant critique de la résilience et de la stabilité des communautés qu'ils servent.

Nous plaidons pour :

1. La reconnaissance de cette population comme un groupe cible prioritaire dans les politiques nationales de lutte contre les MNT.
2. L'intégration systématique de bilans de santé annuels gratuits dans les programmes de formation continue et les assemblées pastorales des dénominations religieuses.
3. Le développement de partenariats entre les autorités sanitaires publiques et les organisations religieuses pour concevoir et déployer des interventions de promotion de la santé adaptées au contexte culturel et professionnel des leaders religieux.

Investir dans la santé de ces acteurs communautaires clés est une stratégie de santé publique efficace et essentielle pour progresser vers la Couverture Sanitaire Universelle.

Références

- [1] World Health Organization. (2021). *Global report on health data systems and capacity, 2020*. Genève. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019392>
- [2] Olivier, J., et al. (2015). *The influence of religion on health and social care issues*. *Social Science & Medicine*, 134, 106-111. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.04.005>
- [3] Marshall, K., & Smith, S. (2015). *Religion and Ebola: learning from experience*. *The Lancet*, 386(10005), 24-25. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)61282-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61282-0)
- [4] DeHaven, M. J., et al. (2011). *Health programs in faith-based organizations: are they effective?*. *American Journal of Public Health*, 101(6), 1039-1043. <https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2010.194506>
- [5] Institut National de la Statistique (Cameroun) & ICF. (2022). *Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2018*. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR360/FR360.pdf>
- [6] Atanga, S. N., et al. (2020). *The burden of hypertension in Cameroon: a systematic review and meta-analysis of community-based studies*. *Journal of Human Hypertension*, 34(2), 95-107. <https://www.nature.com/articles/s41371-019-0286-8>
- [7] Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition*. <https://www.fao.org/3/cb4831en/cb4831en.pdf>
- [8] Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa>
- [9] Ojo, O. (2018). *Occupational Stress Among Clergy: A Review of Its Causes, Effects and Coping Strategies*. *Journal of Religion and Health*, 57(5), 1850-1863. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-018-0733-9>